

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**COVID-19ДАН КЕЙИН ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ
КАСАЛЛИГИ ФОНИДА РИВОЖЛАНУВЧИ АСОРАТЛАР
ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР**

(Адабиётлар шарҳи)

Бокиева Ч.Ш¹, Тиллоева Ш.Ш²

¹Бухоро инновацион таълим ва тиббиёт университети

²Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Шарҳ мақолада коронавирус инфекциясининг ўпканинг сурункали обструктив касалиги билан бирга келиши, шунингдек коронавирус инфекциясининг ўпканинг сурункали обструктив касалиги кечиш оғирлигига таъсирининг мумкин бўлган вариантлари ва касаллик натижасида ривожланувчи асоратлар патофизиологиясига турли мамлакатлар тадқиқотчиларининг нашрларида келтирилган замонавий билимлар бирлаштирилган.

Калит сўзлар: коронавирус инфекцияси, COVID-19, ўпканинг сурункали обструктив касалиги, пандемия.

**СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПАТОФИЗИОЛОГИЮ
ОСЛОЖНЕНИЙ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ПОСЛЕ COVID-19**

(Обзор литературы)

Бокиева Ч.Ш¹, Тиллоева Ш.Ш²

Аннотация. В обзорной статье рассмотрено сосуществование коронавирусной инфекции с хронической обструктивной болезнью легких, а также возможные варианты влияния коронавирусной инфекции на тяжесть течения хронической обструктивной болезни легких и патофизиологию

осложнений, развивающихся в результате заболевания, сочетаются с современными знаниями, представленными в публикациях исследователей из разных стран.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, коронавирусная инфекция, COVID-19, пандемия.

CURRENT INSIGHTS INTO THE PATHOPHYSIOLOGY OF POST-COVID-19 COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

(Review of the literature)

Bokieva Ch.Sh¹, Tilloeva Sh.Sh.²

¹Bukhara innovative university of education and medicine

²Bukhara state medical institute Republic of Uzbekistan

Abstract. In the review article, the coexistence of coronavirus infection with chronic obstructive pulmonary disease, as well as the possible variants of the effect of coronavirus infection on the severity of chronic obstructive pulmonary disease and the pathophysiology of the complications that develop as a result of the disease, are combined with the modern knowledge presented in the publications of researchers from different countries.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, coronavirus infection, COVID-19, pandemic.

Нафас йўлларига ингаляцион таъсир кўрсатиш натижасида альвеолаларда яллиғланиш содир бўлиб, у генетик жиҳатдан мойил бўлган инсонларда касаллик пайдо бўлишига сабаб бўлади. Ушбу жараён протеаза фаоллигининг ошиши ва антипротеаза ҳимоясининг сусайиши билан боғлиқдир. Ўпка протеазалари, хусусан нейтрофиллар эластазалари, матрикс

металлопротеиназаси ва катепсин, ҳужайралар нормал тикланиш жараёнида эластин ва бириктирувчи тўқимани бузилишига олиб келади. Нормада уларнинг фаоллиги антипротеазаларга мансуб бўлган: альфа-1-антитрипсин, лейкопротеиназаларнинг секретор эпителиал ингибитори, элафин ва матрикс металлопротеиназаси фаоллиги туфайли ўпка тўқимасида альвеолалардаги тикланиш жараёнлари мутаносиб кечади. ЎСОК мавжуд беморларда фаоллашган нейтрофиллар ва бошқа яллиғланишга боғлиқ бўлган ҳужайралардан бир қисм протеазалар ажаралиб чиқади. Протеазалар антипротеазалар устидан устунликка эга бўлиб, натижада ҳужайралар бузилиши ва шиллик гиперсекрецияси содир бўлади. Нейтрофил ва макрофаглар фаоллашиши эркин радикаллар (супероксид анионлари, водород пероксида) нинг тўпланиши туфайли антипротеазалар ингибирланиб, шиллик қават шишиши ва унда шилликнинг тўпланиб, бронхообструкцияга олиб келади. Нейтрофиллар туфайли эркин радикалларнинг кўплаб ишлаб чиқилгани туфайли, ҳужайранинг кислородли зарарланиши натижасида профибротик нейропептидлар (масалан, бомбезин)нинг ажралиб чиқиши ва қон-томир эндотелиал омили миқдорининг пасайиши ўпка паренхимаси апоптоз деструкциясига сабаб бўлади [1,2,11].

ЎСОК туфайли ўлимнинг содир бўлиши беморларда касалхонадан ташқари пневмониянинг ривожланиши натижасида маҳаллий/тизимли яллиғланиш содир бўлиб, организм иммун жавобининг натижасида ўпка тўқимасида шиллик ишлаб чиқарилишининг ошишига олиб келади. Ушбу ҳолатда COVID-19 ҳам қўшилган пайтда организм иммун жавоби кучайиши натижасида у ўз ҳужайраларига қарши ишлашни бошлайди. Шиллик эвакуацияси бузилиб, нормал тўқима бириктирувчи тўқима билан алмашинади, бу эса унинг физиологик экскурсиясининг бузилишига олиб келади [3,5,6]. Бора-бора ушбу ҳолат ўпка вентияциясининг бузилишига сабаб бўлади. Организм кислород билан тўлиқ таъминланмаслиги натижасида унинг бошқа

орган ва тизимларида ҳам функционал кейинчалик органик бузилишлар кузатила бошлайди. Аста-секин ушбу жараён беморнинг ўлимига ҳам сабаб бўлади [10,12].

McLaughlin JM, et al. ўтказган тадқиқоти маълумотларига кўра, ЎСОК (n=2034, ёши 65-102 гача, ўртача — 76 ёшни) бундай беморларда қарийб 51% ҳолатда учраган. Пастки нафас йўллари респиратор инфекциялари барча даврларда ҳам долзарб муаммо бўлган бўлсада, бугунги COVID-19 туфайли юзага келган эпидемиологик вазиятда у юқоридаги инфекция туфайли янги коронавирус SARSCoV-2 сифатида аҳамият касб этмоқда. COVID-19 кўп ҳолларда енгил кечаётган бўлсада (ЖССТ маълумотига кўра ~80%), ушбу респиратор инфекцияга бактериал омилнинг қўшилиши туфайли вирусли интерстициал пневмония ривожланишига сабаб бўлади, натижада оғир ўткир респиратор синдром ривожланишига сабаб бўлади. Ушбу патология фонида мойиллик омиллари: ёш, эркак жинси, сурункали ўпка касалликлари, аллергия касалликлар ҳам мавжуд бўлса, унда касаллик кечиши янада оғирлашиши мумкин [14,21].

ЎСОК қўзғашига асосий сабаб 50% дан кўп ҳолатларда янги респиратор вирусли ёки бактериал инфекция (*S. pneumoniae*, *S. aureus*, *H. Influenzae*, *M. catarrhalis*) нинг қўшилиши бўлиб, бунда уларда иккиламчи бактериал инфекция билан зарарланишга мойиллик ортади, хусусан >65 ёшдан катталарда у ўлимга олиб келиши кўпроқ аниқланган бўлса, иккинчи ҳолатда бактериал пневмония ва ЮҚТ касалликларига сабаб бўлиши мумкин. Бунда аввалдан мавжуд бўлган вирус инфекцияси масалан коронавирус инфекцияси бактериялар учун ўтказгич вазифасини бажаради, бу эса ўз навбатида бемор аҳволини янада оғирлаштиради. ПЗР (полимераза занжир реакцияси) усули ёрдамида коронавирус тасдиқланган ЎСОК мавжуд беморларда бошқа вируснинг аниқланиши 41% гача бўлиши мумкин [15,16].

2020 йилда Канадада ўтказилган катта ҳажмли тадқиқотда ЎСОК туфайли тез тиббий ёрдамга муурожаат қилган беморларнинг 1 йил ичида 1017 та муурожаатлар ичидан 1/3 қисми (31,9%), респиратор инфекциялар, хусусан коронавирус туфайли 3 520 268 муурожаат ичидан 69,78 %, коронавирус ва ЎСОК бирга келганда, 813 та муурожаатдан 86,2%, бошқа вирусли инфекциялар туфайли 2301 та муурожаатдан 18,6% стационарга ётқизилган. Бундан маълумки, беморларда ЎСОК ва коронавирус бирга келганда стационарга ётқизиш ҳолати бошқа патологияларга нисбатан бир неча баравар эди [17,18,20].

Умумий олганда, тўпланган маълумотлар шуни кўрсатадики, COVID-19 ва ЮҚТ патологияси бир-бирининг ҳолатининг оғирлаштирувчи икки патология бўлиб, у занжир каби тугамайдиган феномен сифатида қарашни тақозо этади: бир томондан COVID-19 туфайли юрак хужайраларида кузатиладиган зарарланиш натижасида ушбу тизимда патологиянинг пайдо бўлиши ёки мавжуд касалликнинг оғирлашиши кузатилиши мумкин, иккинчи томондан мавжуд юрак қон-томир патологияси ҳам инфекцион жараённинг кечишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин [19].

COVID-19 нинг ноҳуш асоратларига даволанишдан бош тортиш сабаб бўлиши мумкин, бунда юрак касаллиги бўлган беморларда касаллик симптомларини бошқариш ёхуд коронавирус инфекциясини даволашга қаратилган дори воситаларининг номақбул таъсирини олдини олиш имконияти мавжуд бўлмайди. Ушбу ҳолатга мисол сифатида пандемия даврида АПФ ингибиторлари ва гидроксихлорохиннинг қўлланилиши мисол бўла олади. Кейинчалик ушбу дори воситалари ишлатилганда, АПФ ингибиторларининг зарарсиз эканлиги тасдиқланди, аммо гидроксихлорохиннинг ифодаланмаган юрак қон-томир патологияси мавжуд COVID-19 билан зарарланган беморларда фойдасиз эканлиги аниқлангандан сўнг уни ишлатилиши тўхтатилди [21,23].

ЎСОК мавжуд бўлган билан COVID-19 оғриган беморларда юрак қон-томир патологияси ривожланишига ўзининг муносиб ҳиссасини ушбу даврда соғлиқни сақлаш тизимидаги улкан юклама билан ҳам боғлаш мумкин, бунда касалланишнинг авж олган, ўз-ўзини чеклаш вақтида карантин чоралари туфайли тизимли равишда тиббий ёрдам кўрастиш ва профилактик тиббиётни қўллаш имкони бўлмаганлиги туфайли асоратлар ривожланишига пойдевор яратилади [1,2]. Бунинг барчаси юрак қон-томир касалликлари мавжуд беморларда хавф омилларини ўз вақтида бартараф этиш, касалликни даволаш, ташхислаш борасидаги камчиликларга олиб келади, натижада уларга тиббий ёрдам кўрсатиш сифати пасаяди ва унинг ҳоли янада оғирлашади. АҚШ нинг Калифорния штатида госпитализация қилиниш ҳолатлари таҳлил қилинган пайтда, COVID-19 касаллиги тарқалган пайтда ўткир миокард инфаркти ташхиси билан касалхонага ётқизиш ҳолатлари камайган. Аммо ўлим ҳолатлари аутопсия жараёнида коронавирус инфекцияси билан зарарланганларнинг аксариятида юракдаги ишемик жараёнлар мавжудлиги ҳақида айтиб ўтилган. Худди шунга ўхшаш ҳолат Италияда ҳам содир бўлиб, ушбу давлатнинг соғлиқни сақлаш вазирлиги берган расмий маълумотларга кўра, МИ (миокард инфаркти) билан госпитализация ҳолатлари камайиб, асоратлар ривожланиши ва ўлим ҳолатларининг кўпайганлиги эътироф этилиб, ушбу ҳолатда коронар ангиография ўтказилган пайтда юқоридаги патология тасдиқланганлиги маълум бўлди. Бутун дунё бўйлаб, 108 давлатдаги 912 та стационарларда COVID-19 пандемияси даврида юракнинг инвазив ва ноинвазив ташхислаш усуллари аввалгига нисбатан бир неча баравар кам ўтказилган [23].

Шундай қилиб, COVID-19 ва юрак қон-томир патологияси орасидаги боғлиқлик мураккаб ва кўп томонлама бўлиб ҳисобланади. Чунки ушбу икки патология бир-бирининг ҳолатини оғирлаштиради. Коронавирус инфекциясининг ўзи қоннинг куйуқлашуви, кичик қон айланиш доирасидаги димланиш билан кечган ҳолатда ўпка гипертензияси натижасида юрак

кардиомиоцитлари зўриқишига олиб келади. Ушбу ҳолатда аввалдан мавжуд бўлган ЎСОК патологияси бўлса, ушбу жараён янада тезлашиб, асоратлар кўпроқ ривожланишига сабаб бўлади. ЎСОК билан оғриган беморлар учун нафас йўлларидаги вирусли ёки бактериал инфекциянинг тез-тез учраб туриши уларда кўплаб асоратлар ривожланишига сабаб бўладиган омиллардан биридир. Бугунги кунда олимлар томонидан ўткир бактериал инфекциянинг юқоридаги патология кузатилган беморларда учрашига сабаб организмдаги бактерияларнинг кўпайиши натижаси эмас, балки янги бактериялар штаммларининг кириши натижасидир. Бунда сурункали гипоксемия натижасида ўпка қон-томирлари тонуси ошиб, ўпка гипертензияси ривожланади, натижада ўпка юрак ҳолатига олиб келади [22]. Ўпка капиллярларида оқим бузилиши оқибатида альвеоляр септаларда ва ўпка қон-томирларида босим ошади. Ушбу беморларда ҳолсизлик натижасида қабул қилинадиган калорияларнинг камайиши натижасида тана вазнининг камайиши, (ФНО)-альфа ўсма омили миқдорининг ошиши кузатилади.

Юқоридаги патологиялар нафақат бемор ахволини оғирлаштиради, балки беморлар ҳаёт сифатини пасайтириб, остеопороз, депрессия, ишемик касалликлар, ўпка раки, мушаклар атрофияси ва гастроэзофагеал рефлюкс ривожланишига ҳам сабаб бўлади.

ЎСОК да яллиғланишнинг асосий ажратиб турувчи белгиси унинг нейтрофил турга мансублигидир. Ушбу патологияда қонда қуйидаги маркерлар аниқланади: лейкоцитлар, С-реактив оқсил (СРО) ва фибриноген, сурфактантнинг D оқили, интерлейкин-6 (ИЛ-6), ИЛ-8, ўсма некрозланиш омили- α (ЎНО- α) ва бошқалар [20,21,24]. Қўшимча маркерлар сони эса, 30 тадан ортиқдир. Ушбу жараёнга COVID-19 қўшилган пайтда башоратловчи маркер сифатида қондаги D-димер миқдори, қон ивиш вақти, коагулограммани ҳам киритиш мумкин. Тахмин қилинишича, ЎСОК да COVID-19 касаллиги қўшилган пайтда коронавирус инфекциясининг махсус даво ва

профилактикаси, унинг асоратлари ривожланишининг башоротловчи маркерларидан фойдаланиш мумкин. COVID-19 касаллигида D-димер миқдоридан ташқари юрак мускулларидан ишлаб чиқарилувчи тропонин оксилининг миқдори (C-реактив оксилининг қондаги даражаси –яллиғланиш миқдorigа боғлиқ) ва натрий уретик пептиднинг N-фрагменти (NT-proBNP) даражасига боғлиқ бўлиб ҳисобланади. Тропониннинг миқдори юқори бўлган ҳолатда юрак қон-томир касаллигининг ёки коронавирус касаллигининг асорати сифатида пайдо бўлган юрак патологиясидан дарак бериб, у ушбу касалликнинг оғирлигидан далолат беради. Бемор ўлими ҳолатларида унинг юқори даражалари аниқланганлиги эътироф этилган [9].

Юқоридаги маълумотларга асосан шундай хулосага келиш мумкинки, ЎСОК мавжуд коронавирус инфекцияси билан зарарланган беморларда ёндош касалликларнинг учраши касаллик кечишига салбий таъсир кўрсатиб, уларда асоратлар ривожланиши ва ўлим хавфини ошишига сабаб бўлганлиги ҳисобга олган ҳолда уларда хавф омилларини касаллик белгилари ривожланмасдан олдин бартараф этиш лозим.

АДАБИЁТЛАР

1. Аляви А.Л., Рахимова Д.А., Тиллоева Ш.Ш. Нарушения психоэмоционального статуса и респираторных показателей у больных с легочной гипертензией, эффекты воздействия комплексных режимов терапии при бронхиальной астме// Проблемы биологии и медицины - 2019. - № 2 (109). - С.15-18.

2. Авдеев, С.Н. Легочная гиперинфляция у больных хронической обструктивной болезнью легких // Пульмонология. - 2016. - № 5. - С. 82-87.

3. Ардатская М.Д. Антибиотико-ассоциированные поражения легких в практике клинициста: пособие для врачей / М.: Прима Принт, 2020. С – 53.

4. Антипушина Д.Н., Смирнова М.И. Перспективы дистанционного контроля хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы. В

сборнике: Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии- ФРЭМЭ-2020, С. 72-74.

5. Боймурадов Ш.А., Курбонов Ё.Х., Джураев Ю.А., Ботиров А.Ю. Covid-19дан кейинги муқормикоз асоратлари морфологик тадқиқот натижалари//ОЖМП.2022.№1.URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/covid-19dan-keyingi--so-asi-mukormikoz-asoratlari-morfologik-tad-i-ot-natizhalari>. 145-149 б.

6. Белевский, А.С. К вопросу об оптимизации лекарственной терапии хронической обструктивной болезни лёгких // Пульмонология и аллергология.2014.- №1(12). - С.44-45.

7. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (19-COVID) (версия 7 (03.06.2020)с.24.

8. Временные методические рекомендации «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». Версия 11 от 21.05.20. С-14-18.

9. Верткин А.Л. Лечение, профилактика и вакцинопрофилактика хронической обструктивной болезни легких // Лечащий врач. - 2016. - № 9. - С. 72–75.

10. Вечорко В.И., Горбачева В.А., Костенко О.А. / Опыт организации эпидемиологической службы в условиях срочного перепрофилирования многопрофильного стационара для работы с больными, инфицированными SARS-CoV-2 // Здравоохранение Российской Федерации. – 2020 – Т. 64 – № 5.– С. 230–235.

11. Ершов Ф.И. Возможна ли рациональная фармакотерапия гриппа и других ОРВИ? / Инфекции и антимикробная терапия. – М.- 2013. - Т.5. - № 6. 18.

- 12.** Жданов К.В. Опыт применения противовирусных препаратов при острых респираторных заболеваниях аденовирусной этиологии // Инфекционные болезни. - 2013. – Т.11, № 4. – С.34-37., 105.
- 13.** Зайцев А.А. Обострение ХОБЛ. Практические рекомендации // Фарматека. – 2014. - №15. – С. 51–57
- 14.** Игнатова, Г.Л. Показатели качества жизни пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких в зависимости от пола // Современные технологии и проблемы поликлинической помощи, № 13, Челябинск, 2019. – С. 229-233.
- 15.** Илькович М.М. ХОБЛ: нозологическая форма или группа заболеваний // Самарский медицинский журнал – 2016, № 5–6. - С. 18–20.
- 16.** Калюжин О.В. Острые респираторные вирусные инфекции: современные вызовы, противовирусный ответ, иммунопрофилактика, иммунотерапия // Медицинские информационные технологии. М.- 2014.- С.40-43.
- 17.** Козлов С. Н. Глюкокортикоидные препараты //3-е изд. - Смоленск: МАКМАХ, 2014. С – 112.
- 18.** Крюков Е.В. Особенности формирования и продолжительность сохранения нейтрализующих антител к S-белку SARS-CoV-2 у лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) легкого или бессимптомного течения // Вестник Российской академии медицинских наук– 2021. Т-76, С.361–367. DOI: 10.21320/1818-474X-2021-2-82- 93
- 19.** Марущак О.С. Изменение качества жизни у пациентов с ХОБЛ на фоне приема препаратов антидепрессивного действия // Современные технологии и проблемы поликлинической помощи, № 13, Челябинск, 2019. – С.179-183.

20. Мартынюк Т.В. Легочная гипертензия: диагностика и лечение. Москва, 2018. Серия Библиотека ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.

21. Назаров А.И. COVID-19 билан касалланган беморларнинг болаларнинг клиник ва эпидемиологик хусусиятлари // Научный прогресс. 2022. №2. 49-54 б. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/covid-19-bilan-kasallangan-bemorlarning-bolalarning-klinik-va-epidemiologik-hususiyatlari>.

22. Овсянников Е.С., Авдеев С.Н., Будневский А.В., Дробышева Е.С., Кравченко А.Я. COVID-19 и хроническая обструктивная болезнь легких: известное о неизвестном // Туберкулёз и болезни лёгких. – 2021. – Т. 99, № 2. – С. 6-15. <http://doi.org/10.21292/2075-1230-2021-99-2-6-15>

23. Погонченкова И.В., Задионченко В.С. Пульмогенная гипертензия и системное воспаление. Кардиология. 2012; (6): С-51.

24. Рахимова Д.А., Тиллоева Ш.Ш., Бадритдинова М.Н. Особенности легочной гемодинамики, ремоделирования и диастолической функции правого желудочка и режимы комплексной терапии у больных хронической обструктивной болезни легких. // Тиббиётда янги кун. - 2020. -№ 2 (30/2). С-291-294.